

How to watch "Schrödinger's cat"

A.V.Severin

severin@nm.ru

Abstract

We propose a method for direct verification of the many-worlds interpretation of quantum mechanics - the simultaneous receipt of information from several quantum states of an object through an interfering beam.

Since the "Schrödinger's cat" was invented, it was considered impossible to test the hypothesis directly, that is, to simultaneously obtain information from each of the states of the object. After all, any signal carrying such information leads to a collapse of the wave function.

In [1], a method of communication between states is proposed, which would make it possible to collect information about both states in one place, but the experimental implementation of this method is very difficult.

But you can think of an easier way to communicate. Information about the state of an object should not be carried by any wave or particle emanating from it, but information can be encoded in an interference pattern resulting from a superposition of signals sent by each of the states.

In fig. 1 shows a schematic diagram of the experimental setup. The object under study, located in a box isolated from the external environment, is transferred to a quantum state, depending on the random number generator. The object's data is transmitted to a phase converter, which does not delay the light passing through it, but only shifts the phase of the light beam by $1/4$ of the wavelength forward or backward. The light source and receiver are outside the box.

Figure 1. Experimental setup.

If the phase converter can be in the "Schrödinger's cat" state and if two of its states shift the phase in opposite directions, then as a result of interference, the external observer will receive a zero light flux at the output. If the phase shifts are of the same sign, then the light will pass through the transducer without hindrance.

By combining the directions of the phase shift, we can transmit to the outside world any information about each of the states of the object under study. In order to transmit 1 bit of information about each of the two states, two parallel channels are sufficient, consisting of a source, a transducer and a sensor (Table 1).

Table 1.

transmitted value	channel 1		channel 2	
	state 1	state 2	state 1	state 2
0	$-\lambda/4$	$+\lambda/4$	$+\lambda/4$	$-\lambda/4$
1	$+\lambda/4$	$+\lambda/4$	$+\lambda/4$	$+\lambda/4$

In any of the four possible variants of the transmitted data, when summing the phase shifts along the channels, in channel 1 there will be a bit from the first state, and in channel 2 - from the second.

The observer outside the box cannot in any way determine from which of the states he received the signal, so the collapse of the wave function does not occur.

The only thing that can hinder us is the decoherence of the quantum state as a result of the penetration into the external world of some uncontrolled influence. [2] Therefore, the box must be sufficiently well insulated so that nothing can penetrate into the outside world except the beam carrying information.

Thus, we can transfer to the outside world any data from several states at the same time. It looks fantastic, but if we accept the Schrödinger's cat hypothesis, then we must accept this result as well.

Indirect confirmation of the possibility of such an effect can be provided by various experiments with the interference of photons, such as the Hong-U-Mandel experiment. [3] In all such experiments, photons are reflected from mirrors, interact with other optical devices. But mirrors are macroscopic objects and, reflecting a light wave, they themselves experience its effect. Thus, the mirrors in these experiments can be considered analogs of the "Schrödinger's cat", the only difference is that their state changes very little. And all the objects in our experiment that are inside the box can be considered something like a very complex mirror.

If the described effect is confirmed, this opens up tremendous opportunities.

By placing a computer inside the box, we can simultaneously perform many calculations on one physical device and collect the results from all parallel branches. In principle, it will be similar to a quantum computer, but more versatile.

There can be one or several people in the box, and we will be able to observe simultaneously several parallel branches of the reality of this small world.

I wonder what will happen when the volunteers leave the box? It is clear that they will remember only one of the branches of events, but will they be able to familiarize themselves with the records that were kept in the outside world about other branches? Is it possible, without breaking coherence, to transfer information to the inside of the box from the outside? Including information about different branches of reality inside the box?

This can be done using a conventional optical communication channel, but will decoherence occur as soon as information about alternative events reaches the people or devices inside the box?

If this is still possible, then the person inside the box will be able to talk to himself - with his counterpart from a parallel reality.

If such a transfer of information inside the box can be realized, then another possibility opens up. The box can be inverted. Let the light source and receiver be inside the box, and the object under study and the phase converter are outside. This will already be a real device for communication between Everett's parallel universes. We can "flip a coin" and use the communicator inside the box to establish a connection with the world, where the random number generator produced a different value. The relationship will exist until decoherence occurs.

Most likely, the transfer of information into the box and the exchange of information between parallel branches of reality will be possible only from the point of view of outside observers. Just as in the paradox of "quantum suicide" [4] a suicide from his point of view will always remain alive, although from the point of view of other observers he will with some probability die, here a person trapped inside a box will never be able to talk to himself. Even leaving the box, he will not be able to familiarize himself with the records of information received from other branches of reality. Each time he will know that the experiment has ended in failure, and no signals have been received from inside the box. But outside observers will be able to see how the events inside the box develop according to different scenarios and even how the person inside the box is talking to his double. Accordingly, the result of the inverted box can only be observed by those who are inside the box.

References

1. R. Plaga, Proposal for an experimental test of the many-worlds interpretation of quantum mechanics // *Found. Phys.* 27, 559, 1997.
2. W.H.Zurek, Decoherence and the Transition from Quantum to Classical // *Physics Today* 44(10), 36, 1991.
3. C. K. Hong, Z. Y. Ou, L. Mandel, Measurement of subpicosecond time intervals between two photons by interference // *Phys. Rev. Lett.*, 59 (18): 2044–2046, 1987.
4. Max Tegmark, The Interpretation of Quantum Mechanics: Many Worlds or Many Words? // *Fortsch. Phys.* 46: 855-862, 1998.

Как наблюдать за "котом Шредингера"

А.В.Северин

severin@nm.ru

Аннотация

В статье предлагается способ прямой проверки многомировой интерпретации квантовой механики – одновременного получения информации от нескольких квантовых состояний объекта через интерферирующий луч.

С тех пор как "кот Шредингера" был придуман, считалось невозможным проверить гипотезу непосредственно, то есть одновременно получить информацию от каждого из состояний объекта. Ведь любой несущий такую информацию сигнал приводит к схлопыванию волновой функции.

В работе [1] предлагается способ коммуникации между состояниями, что дало бы возможность собрать информацию об обоих состояниях в одном месте, но экспериментальная реализация этого метода очень сложна.

Но можно придумать более простой способ коммуникации. Информацию о состоянии объекта не должна нести никакая волна или частица, исходящая от него, но можно закодировать информацию в интерференционной картине, получающейся от суперпозиции сигналов, посылаемых каждым из состояний.

На рис. 1 показана принципиальная схема установки. Исследуемый объект, находящийся в ящике, изолированном от внешней среды, переводится в квантовое состояние в зависимости от генератора случайных чисел. Данные объекта передаются на фазовый преобразователь, который не задерживает проходящий через него свет, а только сдвигает фазу светового луча на $1/4$ длины волны вперед или назад. Источник и приемник света находятся вне ящика.

Рисунок 1. Схема установки.

Если фазовый преобразователь может находиться в состоянии "кота Шредингера" и если два его состояния будут сдвигать фазу в противоположных направлениях, то в результате интерференции внешний наблюдатель получит на выходе нулевой поток света. Если сдвиги фаз будут одного знака, то свет пройдет через преобразователь беспрепятственно.

Комбинируя направления сдвига фазы, мы можем передать во внешний мир любую информацию о каждом из состояний исследуемого объекта. Для того, чтобы передать 1 бит информации о каждом из двух состояний достаточно двух параллельных каналов, состоящих из источника, преобразователя и датчика (таблица 1).

Таблица 1.

передаваемое значение	канал 1		канал 2	
	состояние 1	состояние 2	состояние 1	состояние 2
0	$-\lambda/4$	$+\lambda/4$	$+\lambda/4$	$-\lambda/4$
1	$+\lambda/4$	$+\lambda/4$	$+\lambda/4$	$+\lambda/4$

В любом из четырех возможных вариантов передаваемых данных при суммировании сдвигов фаз по каналам в канале 1 окажется бит от первого состояния, а в канале 2 – от второго.

Наблюдатель вне ящика никак не может определить от какого из состояний он получил сигнал, поэтому схлопывания волновой функции не происходит.

Единственное, что может нам помешать – это декогеренция квантового состояния в результате проникновения во внешний мир какого-нибудь неконтролируемого воздействия. [2] Поэтому ящик должен быть достаточно хорошо изолирован, чтобы из него во внешний мир не проникало ничего, кроме несущего информацию луча.

Таким образом мы можем передать во внешний мир любые данные от нескольких состояний одновременно. Это выглядит фантастически, но если мы принимаем гипотезу "кота Шредингера", то должны принять и такой результат.

Косвенным подтверждением возможности такого эффекта могут служить разнообразные опыты с интерференцией фотонов вроде эксперимента Хонга – У – Мандела. [3] Во всех таких экспериментах фотоны отражаются от зеркал, взаимодействуют с другими оптическими приборами. Но зеркала – макроскопические объекты и, отражая световую волну, сами испытывают на себе ее воздействие. Таким образом, зеркала в этих опытах можно считать аналогами "кота Шредингера", разница лишь в том, что их состояние изменяется очень мало. А все объекты в нашем эксперименте, находящиеся внутри ящика, можно считать чем-то вроде очень сложного зеркала.

Если описанный эффект подтвердится, это открывает огромные возможности.

Поместив внутрь ящика компьютер, мы сможем выполнять одновременно множество вычислений на одном физическом устройстве и собирать результаты со всех параллельных ветвей. По принципу действия это будет похоже на квантовый компьютер, но более универсально.

В ящике может находиться один или несколько человек, и мы сможем наблюдать одновременно за несколькими параллельными ветвями реальности этого маленького мира.

Интересно, что будет, когда добровольцы выйдут из ящика? Ясно, что они будут помнить только одну из ветвей событий, но смогут ли они ознакомиться с записями, которые велись во внешнем мире о других ветвях?

Возможно ли, не нарушая когерентности, передавать информацию внутрь ящика извне? В том числе информацию о разных ветвях реальности внутри ящика?

Это можно делать при помощи обычного оптического канала связи, но не произойдет ли декогеренция, как только людей или устройств внутри ящика достигнет информация об альтернативных вариантах событий?

Если же это все-таки возможно, то человек внутри ящика сможет поговорить с самим собой – со своим двойником из параллельной реальности.

Если такую передачу информации внутрь ящика удастся реализовать, то открывается еще одна возможность. Ящик можно инвертировать. Пусть источник и приемник света находятся внутри ящика, а исследуемый объект и фазовый преобразователь – снаружи. Это будет уже настоящее устройство для связи между параллельными вселенными Эверетта. Мы можем "бросить монетку" и при помощи находящегося внутри ящика коммуникатора установить связь с миром, где генератор случайных чисел выдал другое значение. Связь будет существовать до тех пор, пока не произойдет декогеренция.

Вероятнее всего, передача информации внутрь ящика и обмен информацией между параллельными ветвями реальности будут возможны только с точки зрения сторонних наблюдателей. Подобно тому, как в парадоксе "квантового самоубийства"[4] самоубийца со своей точки зрения всегда останется жив, хотя с точки зрения других наблюдателей он будет с некоторой вероятностью погибать, здесь человек, оказавшийся внутри ящика, никогда не сможет поговорить сам с собой. Даже выйдя из ящика, он не сможет ознакомиться с записями информации, поступившей от других ветвей реальности. Каждый раз он будет узнавать, что эксперимент закончился неудачей, и никаких сигналов изнутри ящика не поступало. Но сторонние наблюдатели смогут видеть как события внутри ящика развиваются по разным сценариям и даже как находящийся внутри ящика человек разговаривает со своим двойником. Соответственно, результат работы инвертированного ящика смогут наблюдать только те, кто находится внутри ящика.

Литература

1. R. Plaga, Proposal for an experimental test of the many-worlds interpretation of quantum. mechanics // Found. Phys. 27, 559, 1997.
2. W.H.Zurek, Decoherence and the Transition from Quantum to Classical // Physics Today 44(10), 36, 1991.

3. C. K. Hong; Z. Y. Ou & L. Mandel, Measurement of subpicosecond time intervals between two photons by interference // *Phys. Rev. Lett.* , 59 (18): 2044–2046, 1987.
4. Max Tegmark, The Interpretation of Quantum Mechanics: Many Worlds or Many Words? // *Fortsch. Phys.* 46: 855-862, 1998.